

CONTROLUL PARLAMENTAR ASUPRA BUGETULUI - ATRIBUȚIE A STATULUI DE DREPT

Drd. Igor FONDOS,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Abstract: *Constitutions specify the role of the legislature and its relationship with the executive. Constitutions and/or budget system laws elaborate on the budgetary roles and powers of the legislature.*

Parliament's main roles are to review and debate the government's draft ex ante budget (including its revenue estimates and its spending plans) and to authorize spending to implement the annual budget plan.

The budget is the most important economic policy tool of a government and provides a comprehensive statement of the priorities of a nation. As the representative institutions of the people, national legislatures are the appropriate place to ensure that the budget optimally matches a nation's needs with available resources. Effective legislative participation in the budget process establishes checks and balances that are crucial for transparent and accountable government and ensuring efficient delivery of public services.

Cuvinte cheie: *Parlament, control parlamentar, sistem bugetar, cadru bugetar, proces bugetar, legea bugetului de stat.*

Key words: *Parliament, parliamentary control, budget system, budget framework, budget process, State Budget Law.*

Dezvoltarea unei țări depinde de mulți factori, însă un factor important care stă la baza asigurării dezvoltării unei țări este asigurarea statului de drept.

Un rol important în asigurarea statului de drept și asigurarea unui mediu de afaceri durabil îi revine Parlamentului. Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil evident că are o conexiune indispensabil de executarea bugetului statului. Prin urmare, Parlamentul are un rol deosebit de important în adoptarea cât și executarea bugetului

de stat care are un impact colosal asupra mediului de afaceri.

Parlamentul este autoritatea deliberativă căreia îi revine în principal funcția legislativă și, în mod necesar, acesta trebuie să instituie structuri în stat care să pună în executare legea, respectiv autorități executive, și să confere autorității legiuitoare controlul asupra modului în care se execută sau se organizează executarea legii. Fundamentarea științifică a controlului parlamentar asupra activității executive nu poate fi făcută în afara observării funcțiilor

Executivului și a conținutului acestora. La rândul ei, determinarea funcțiilor Executivului nu poate face abstracție de natura și rolul puterii executive în cadrul sistemului organizării autorităților statale.

Rolul Parlamentului nu se reduce doar la adoptarea legilor, el joacă un rol activ în viața politică a țării. Ca instituție fundamentală a democrației, el modelează sau remodelează agenda politică prin programul legislativ pe care îl aprobă, negociază cu Guvernul sau, după caz, controlează activitatea acestuia. În acest context, una dintre cele mai importante funcții ale Parlamentului o reprezintă funcția de control parlamentar.

Controlul parlamentar reprezintă o împuternicire esențială a puterii legislative democratice. Această împuternicire și funcție de control parlamentar se manifestă printr-un set de proceduri și mecanisme democratice prin care sunt supuse controlului activitățile puterii executive, ale unor autorități și instituții publice, precum și investigarea situațiilor de fapt cu impact major pentru interesele statului și ale societății [6, 19].

Fundamentul funcției de control îl constituie în mod cumulativ exigențele principiului separației puterilor în stat, caracterul de autoritate reprezentativă a Parlamentului, dispozițiile Legii fundamentale, precum și contractul de guvernare care presupune platforma politică a Executivului și principiul responsabilității guvernamentale, element definitoriu al regimului parlamentar.

În dreptul comparat, funcția de control parlamentar este asimilată unei funcții tradiționale, inerente demersului democratic, întrucât presupune proceduri de cenzurare a acțiunilor guvernamentale, activități de informare, interpelare, anchete și posibilitatea angajării răspunderii Guvernului [7, 10].

Argumentarea noțiunii de control parlamentar rezidă în faptul că, *lato sensu*, acesta reprezintă operațiunea politico-juridică prin care funcționează principiul separației și echilibrului puterilor în stat. *Stricto sensu*, puterea Parlamentului asupra Guvernului presupune un control continuu asupra fiecărui act al puterii executive. Funcția de control parlamentar este o funcție politică prin excelență, întrucât rezidă în puterea suverană a poporului, care nu poate exclude antrenarea răspunderii juridice a celor controlați atunci când se constată că legea a fost încălcată [8].

Întrebările, interpelările, moțiunile simple sau moțiunile de cenzură, comisiile de anchetă, petițiile, declarațiile politice și rapoartele sunt cele mai importante mijloace de control parlamentar prin care deputații, cu atât mai mult cei din opoziția parlamentară monitorizează politic activitatea Guvernului și verifică modul de aplicare a legilor în sfera autorităților și instituțiilor publice supuse acestui control [2].

În domeniul finanțelor publice, Parlamentul are următoarele competențe și responsabilități de bază (art. 18) [3]: adoptă acte legislative în domeniul finanțelor

publice; adoptă legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu și, după caz, modificările și completările la legislație ce rezultă din politica bugetar-fiscală; adoptă legile bugetare anuale și legile privind modificarea bugetelor; examinează raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia; aprobă rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Nivelul de asigurare a securității și integrității statului variază de la țară la țară, fiind în dependență directă de nivelul de finanțare a organelor care au această misiune. Un rol aparte în procesul bugetar îl are Parlamentul prin organele sale de lucru: comisiile permanente. Referitor la procesul bugetar, Comisia dată este o speranță a autorităților centrale de specialitate de a obține finanțare suplimentară față de cea propusă în proiectul bugetului prezentat în Parlament, iar pe de altă parte aceasta este organul Parlamentului ce ar trebui să asigure controlul executării bugetului de stat în conformitate cu interesele cetățenilor.

În acest context, pentru o examinare eficientă a propunerilor bugetare parvenite din partea autorităților patronate, este necesar ca comisiile parlamentare să identifice și să instituționalizeze unele instrumente concrete aferente procesului bugetar, pârghii posibile de aplicare de către membrii comisiilor parlamentare în

vederea examinării eficiente și promovării justificate a intereselor autorităților publice.

Cu referire la procesul bugetar, se constată că acest proces reprezintă ansamblul măsurilor și acțiunilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare, care sunt: elaborarea proiectului bugetului de stat; aprobarea; executarea; încheierea; controlul; aprobarea executării bugetare.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale [3] prin *proces bugetar* se subînțelege consecutivitate a activităților de elaborare, examinare, adoptare, executare și raportare a bugetelor. Astfel, din definiție rezultă că procesul bugetar este format din mai multe etape consecutive. Din punct de vedere al puterii în stat (puterea legislativă și puterea executivă), etapele procesului bugetar pot fi grupate în două categorii, după cum se prezintă:

I categorie: Puterea executivă (Guvernul), este implicat în următoarele etape ale procesului bugetar:

1. Elaborarea proiectului bugetului de stat.
2. Executarea bugetului de stat.

II categorie: Puterea legislativă (Parlamentul), este implicat în următoarele etape ale procesului bugetar:

1. Aprobarea proiectului bugetului de stat.
2. Controlul executării bugetului de stat.
3. Aprobarea executării bugetului de stat.

Referitor la etapa elaborării proiectului bugetului de stat, atunci Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale[3], stabilește termeni în procesul de elaborare a bugetului de stat, după cum urmează: Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul următor – până la 15 octombrie, iar Parlamentul adoptă legile bugetare pe anul următor – până la 1 decembrie.

Procesul de elaborare a bugetului cuprinde aprobarea cadrului bugetar. Prin urmare, anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprobă cadrul bugetar pe termen mediu și îl prezintă spre informare Parlamentului. Cadrul bugetar pe termen mediu se elaborează de către Ministerul Finanțelor, în comun cu alte autorități publice responsabile, în conformitate cu principiile și regulile bugetar-fiscale stabilite de legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale.

Cadrul bugetar pe termen mediu cuprinde: cadrul macroeconomic; politica bugetar-fiscală; cadrul macrobugetar; cadrul de cheltuieli.

Cadrul macroeconomic conține informații privind evoluția principalilor indicatori macroeconomici care au implicații asupra bugetului.

Politica bugetar-fiscală include [5]:

a) politica de venituri, inclusiv modificări ale impozitelor și taxelor, precum și politici privind administrarea veniturilor;

b) politica de cheltuieli, inclusiv prioritățile stabilite în baza documentelor de planificare strategică;

c) politica în domeniul datoriei de stat și al datoriei unităților administrativ-teritoriale;

d) analiza riscurilor bugetar-fiscale ce pot avea efect substanțial asupra situației bugetar-fiscale.

Cadrul macrobugetar, exprimat în valoare nominală și ca pondere în produsul intern brut, cuprinde:

a) veniturile și cheltuielile totale ale bugetului public național și pe componentele acestuia;

b) cheltuielile de personal ale bugetului public național și pe componentele acestuia;

c) soldul primar al bugetului public național;

d) soldul bugetului public național și al componentelor acestuia;

e) soldul datoriei de stat și al datoriei unităților administrativ-teritoriale, inclusiv interne și externe;

f) soldul garanțiilor de stat.

Cadrul de cheltuieli conține:

a) limitele sectoriale de cheltuieli ale bugetului public național și pe componentele acestuia, inclusiv transferurile interbugetare;

b) limitele de cheltuieli ale bugetului de stat repartizate pe autorități publice centrale.

Cadrul bugetar pe termen mediu poate conține și alte informații pe care Ministerul Finanțelor le consideră importante pentru reflectare în acest document.

Cadrul bugetar va permite Parlamentului să facă o incursiune în previ-

ziunile bugetar-fiscale care ulterior la adoptarea bugetului de stat să fie pregătit pentru a adopta decizii corecte.

Instituirea acestui mecanism de prezentare Parlamentului a cadrului bugetar, îi acordă Parlamentului posibilitatea de exercitare a funcție de control parlamentar asupra acelor date reflectate în cadrul bugetar și care în final să contribuie la consolidarea unui mediu de afaceri durabil și dezvoltarea economiei.

De asemenea, exercitarea de către Parlament a controlului asupra cadrului de bugetar va fi o contribuție esențială și la asigurarea statului de drept care semnifică acel sistem de organizare socială în care legile cu un conținut clar sunt cunoscute publicului; au la bază sistemul de valori umane general recunoscute; sunt aduse la îndeplinire în modul nepărtinitor, egal și echitabil de către autoritățile publice ce se supun legii; sunt garantate în realizare de către o justiție accesibilă imparțială și independentă.

O următoare etapă a realizării funcției de control parlamentar este examinarea și aprobare a proiectului legii bugetului de stat [1]. Parlamentul are prerogativa de a aproba proiectul legii bugetului prezentat de Guvern. Odată ce proiectul legii bugetului a fost prezentat Parlamentului, acesta este remis comisiilor permanente ale Parlamentului, care se pot implica în definitivarea proiectului legii bugetului de stat, având posibilitatea de a interveni cu propuneri de amendamente ce țin de sectorul de care este responsabil. La etapa

dată se constată următoarele acțiuni: dezbateră în cadrul comisiilor parlamentare; întocmirea Raportului de către comisia sesizată în fond; votarea legii bugetului de stat; promulgarea legii bugetului de stat de către Președintele țării; publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial [10].

Reieșind din atribuțiile comisiilor [4], comisia responsabilă de examinarea proiectului legii bugetului de stat este Comisia economie, buget și finanțe, aceasta prezentând în plenul Parlamentului raportul cu privire la proiectul legii bugetare anuale. În cadrul acestei comisii se examinează politica fiscală pentru anul următor, nivelul prognozat al veniturilor, repartizarea cheltuielilor etc. De asemenea, Comisia este responsabilă de examinarea avizelor parvenite de la comisiile de specialitate, cu includerea/respingerea propunerilor în măsura în care nu este afectat deficitul bugetar prestabilit. Comisiile de specialitate analizează, la rândul lor, nivelurile de finanțare ale sectoarelor de care sunt responsabile, având dreptul de a propune amendamente în cadrul sectoarelor în măsura în care nu este afectat cadrul macrobugetar. Toate propunerile sale sunt prezentate în aviz către Comisia economie, buget și finanțe. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte avize în termenul de 30 zile.

O următoare etapă distinctă prin prisma exercitării controlului parlamentar este *controlul executării legii bugetare anuale*. Această formă de control parlamentar se

face prin audierea rapoartelor de executare a bugetului de stat. Raportul privind executarea legii bugetare anuale se face atât la nivel de Guvern, cât și la nivel de Parlament.

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale Ministerul Finanțelor întocmește și prezintă spre auditare Curții de Conturi rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat până la 15 aprilie a anului următor anului bugetar încheiat. Ulterior, Curtea de Conturi efectuează auditul raportului privind executarea bugetului de stat și prezintă raportul de audit Guvernului – până la 1 iunie. Respectiv Guvernul prezintă Parlamentului raportul anual privind executarea bugetului de stat pentru anul bugetar încheiat – până la 1 iunie. În final Parlamentul aprobă raportul anual privind executarea bugetului de stat pentru anul bugetar încheiat – până la 15 iulie. E de menționat, că mecanismul dat intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016 [3]. Odată cu aplicarea acestui mecanism, Parlamentul va avea posibilitatea la toate aceste etape enumerate de a interveni cu instrumentele sale de control parlamentar, ca în final să poată adopta niște decizii justificate pe marginea executării bugetului.

La nivel de Parlament, controlul executării bugetului se face prin intermediul instrumentelor controlului parlamentar, care reprezintă o funcție esențială a instituției, o expresie a forței juridice a mandatului reprezentativ, una dintre marile prerogative ale puterii legislative.

Cadrul legal existent permite Parlamentului să-și exercite funcția de control parlamentar asupra executării bugetului prin următoarele metode [2]:

- control exercitat prin examinarea și audierea raportului cu privire la mersul executării bugetului de stat.
- control exercitat prin comisiile parlamentare.
- control exercitat prin întrebări și interpelări.
- Ancheta parlamentară.

Toate aceste pârghii Parlamentul le poate utiliza în procesul de executare a legii bugetare anuale. Dar, la încheierea anului bugetar, în cadrul verificării legalității executării bugetului, Parlamentul Republicii Moldova implică permanent Curtea de Conturi. Aceasta are rolul de a verifica modul de utilizare a sumelor de bani destinate prin buget autorităților administrației publice. Instituționalizarea Curții de Conturi este determinată de prevederile constituționale de la art. 133 care o împuternicește cu atribuții de control asupra modului de formare, administrare și utilizare a resurselor financiare publice, precum și cu prezentarea unui raport anual Parlamentului asupra administrării și utilizării resurselor financiare publice. Ținând cont de faptul că autoritatea dată este subordonată Parlamentului, acesta își exercită funcția controlului parlamentar asupra finanțelor publice indirect, prin intermediul Curții de Conturi [1].

Bazându-ne pe diverse aspecte ale experienței internaționale, putem conchide

că Parlamentul prin intermediul pîrghiilor sale poate interveni în procesul bugetar la diferite etape, însă cea mai frecventă experiență de a influența previziunile bugetare este cea de la etapa de examinare și aprobare a legii bugetare anuale. Necătînd la faptul, că Parlamentul nu are prea multe pîrghii de a interveni direct la această etapă, după cum elaborarea proiectului legii anuale a bugetului este prerogativa Guvernului, totuși sunt cunoscute unele practici utilizate în țările comunitare pentru a influența viitorul buget începînd de la această etapă. Un exemplu poate fi adus acela în examinarea rapoartelor cu privire la executarea bugetelor din anii precedenți și anul curent și elaborarea recomandărilor cu privire la bugetele pentru anii viitori. Utilizarea acestei pîrghii presupune existența în cadrul comisiilor parlamentare permanente a experților calificați în bugetare și voința politică și de a le utiliza. O altă pîrghie constă în participarea reprezentanților organelor de lucru a Parlamentului în cadrul grupurilor de lucru responsabile de elaborarea proiectului legii bugetului de stat.

O altă etapă în care Parlamentul poate interveni în procesul bugetar este etapa de aprobare a proiectului bugetului, care este o prerogativa exclusivă a Parlamentului. În

cadru acesteia, Parlamentul poate să intervină cu modificări în proiectul legii, bazându-se pe propunerile mediului de afaceri, indicatorii economici etc.

Luând în considerare cele expuse, concluzionăm că fundamentul conceptual al controlului parlamentar asupra Guvernului rezidă în calitatea Parlamentului de „organ reprezentativ suprem al poporului”. El primește din partea națiunii exercițiul puterii și acest fapt îi conferă legitimitate pentru supravegherea modului în care Guvernul realizează conducerea treburilor statului, astfel încât să corespundă aspirațiilor majorității poporului. În acest fel, controlul parlamentar asupra Guvernului este modalitatea prin care se înfăptuiește relația politică dintre popor și acele autorități executive pe care acesta nu le desemnează în mod direct.

În țările democratice, Parlametele joacă un rol-cheie în adoptarea și controlul asupra bugetului, chiar dacă gradul de motivare politică și posibilitățile de exercitare a acestui rol pot varia de la o țară la alta. Eficiența utilizării instrumentelor de control parlamentar ar putea influența dezvoltarea mediului de afaceri, relansarea economiei, asigurării justiției în stat, iar într-un tot întreg asigurarea statului de drept.

Bibliografie:

1. Constituția Republicii Moldova (art. 131 alin. (2). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994.

2. Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 02.04.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 50/237 din 07.04.2007.
3. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr. 181 din 25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.223-230/519 din 08.08.2014.
4. Hotărârea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-161/482 din 06.11.2009.
5. Cadrul bugetar pe termen mediu (2013-2015), elaborat de Ministerul Finanțelor. <http://mf.gov.md/middlecost/CCTM2015>.
6. H. Born, P.Fluri, A.Johnsson. Parliamentary Oversight of the Security Sector, DCAF, Switzerland, 2003. 207 p.
7. M. Enache Modalitățile controlului parlamentar. București, 2014. 280 p.
8. M. Enache. Democrația parlamentară. Ed. Universul Juridic, București, 2012, 70 p.
9. P. Avril, J. Giquel, Droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 1996, 221 p.